

IMPLEMENTASI RGEC UNTUK MENILAI KESEHATAN BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PERIODE 2018 - 2023

Fiska Virliana Febrianti¹, Edwin Agus Buniarto², Nurali Agus Najibul Zamzam³

¹²³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesehatan Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Capital*) secara keseluruhan periode 2018-2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan perhitungan RGEC. Penilaian *Risk Profile* penelitian ini menggunakan resiko kredit yaitu rasio NPL dan resiko likuiditas rasio LDR. Penilaian GCG menggunakan *selfassessment*. Penilaian Earning menggunakan ROA dan NIM, dan penilaian Capital menggunakan CAR.

Hasil penelitian kesehatan Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 2018-2023 menunjukkan bahwa indikator NPL dari tahun ketahun dengan nilai 0,80%, 0,79%, 1,04%, 1,40%, 1,51% dan 1,43%. Dengan kategori sangat sehat PK 1. Kemudian nilai indikator LDR berturut-turut 79,19%, 84,25%, 77,36%, 78,36%, 75,32% kategori sehat PK 2. Penilaian GCG masuk kategori baik PK 2. Kemudian indikator ROA berturut-turut 3,22%, 3,06%, 1,77%, 2,44%, 3,46%, 3,89% kategori sangat sehat PK 1 dan indikator NIM berturut turut 5,99%, 5,77%, 5,24%, 6,80%, 6,68%, 6,88% kategori sanbgat sehat PK 1 serta indikator CAR dengan nilai berturut-turut 21,21%, 22,25%, 20,61%, 25,28%, 23,30%, 25,23% kategori sangat sehat PK 1.

Kata Kunci: RGEC, Kesehatan Bank

ABSTRACT

This study aims to determine the health of Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk using the RGEC method (Risk Profile, Good Corporate Governance, Capital) for the entire period 2018-2023. This research is a quantitative descriptive study using RGEC calculations. The Risk Profile assessment of this study uses credit risk, namely the NPL ratio and liquidity risk, namely the LDR ratio. The GCG assessment uses self-assessment. The Earnings assessment uses ROA and NIM, and the Capital assessment uses CAR.

The results of the health research of Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 2018-2023 show that the NPL indicator from year to year has a value of 0.80%, 0.79%, 1.04%, 1.40%, 1.51% and 1.43%. With a very healthy category PK 1. Then the LDR indicator values are respectively 79.19%, 84.25%, 77.36%, 78.36%, 75.32% healthy category PK 2. GCG assessment is in the good category PK 2. Then the ROA indicator is respectively 3.22%, 3.06%, 1.77%, 2.44%, 3.46%, 3.89% very healthy category PK 1 and the NIM indicator is respectively 5.99%, 5.77%, 5.24%, 6.80%, 6.68%, 6.88% very healthy category PK 1 and the CAR indicator with values respectively 21.21%, 22.25%, 20.61%, 25.28%, 23.30%, 25.23% very healthy category healthy PK 1.

Keywords: RGEC, Bank Health

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian Indonesia pada sektor perbankan mengalami beberapa guncangan. Seperti sejarah pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Akibat dari krisis kepercayaan tersebut, terjadilah penarikan simpanan masyarakat secara besar-besaran dari bank-bank nasional yang mengakibatkan perbankan nasional kekurangan likuiditas. Seiring berjalannya tahun, perbankan Indonesia mulai melakukan perbaikan, tetapi ada tahun 2008 perbankan Indonesia kembali mengalami guncangan. Fenomena krisis ekonomi global menimbulkan kepanikan di pasar keuangan global. Aliran dana dan kredit terhenti di berbagai negara, transaksi dan kegiatan ekonomi sehari-hari terganggu. Sektor perbankan nasional juga mengalami dampak dari krisis yakni aliran dana keluar terjadi besar-besaran. Kondisi ekonomi Indonesia setelah krisis global tahun 2008 berangsur membaik namun masih dalam kondisi yang kurang stabil. Hal ini tercermin dari nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan dari tahun ketahun dan pertumbuhan ekonomi yang selalu menurun dalam beberapa tahun terakhir. Secara tidak langsung, hal ini juga akan mempengaruhi sektor perbankan. Saat kondisi ekonomi seperti inilah bank harus bisa menjaga kondisi kesehatan bank agar dalam kondisi baik.

Oleh karena itu makan sangatlah penting baik dinilai tingkat kesehatannya, apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, ataupun tidak sehat, hal ini berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Jika suatu bank dinyatakan tidak sehat akan berdampak hal buruk terhadap kinerja bank dan membahayakan para nasabah yang sudah mempercayakan dananya kepada bank tersebut. Salah satu peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 januari 2011 yang berisi tentang penilaian tingkat kesehatan bank.

Kasmir (2019) menjelaskan bahwa lembaga perbankan berperan vital terhadap oprasional dalam hal ekonomi, dikarenakan dengan perkreditan serta bermacam-macam pelayanan jasa telah ditawarkan pihak perbankan diharapkan bisa mendukung kebutuhan dalam bermacam aspek diantaranya aspek perdagangan, dan aspek ekonomi. Bank juga beroprasi dalam bermodalkan dana kas yang bersumber dari nasabah serta menjaga rasa percaya yang diberikan nasabah terhadap lembaga perbankan. Menyadari pentingnya kesehatan suatu bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, maka Bank Indoensia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan aturan kesehatan bank ini, perbakan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroprasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang betul-betul sehat.

Menurut Suharjo (2011) Keyakinan dan kelayan masyarakat kepada bank adalah hal yang sangat penting dan membantu pihak manajer bank untuk membangun rencana usaha yang baik, jika sebaliknya masyarakat yang masih kurang kepercayaan pada bank yang bbersangkutan maka kelayan jua tidak akan tinggi, hal ini seperti ini merupakan hal yang tidak bagus bagi pihak bank yang bersangkutan disebabkan masyarakat atau pemilik dana ini kapan saja bisa mengambil dan memindahkan dananya ke bank lain. Sehingga sebab itu bank diharuskan agar dapat mendapat dan menjaga kinerja entitas dengan standar dengan standaar yang baik dan maksimal, dikarenakan entetitas perbankan yang telah dipercayai oleh nasabah memiliki presentase tinggi dalam hal menarik minat nasabah dalam menggunakan layanan yang ditawarkan oleh pihak perbankan serta akan memberikan perhatian terhadap produk serta jasa keuangan yang telah dipercayai dari

nasabah. Hal ini tentunya didukung dengan kinerja yang memuaskan dari pihak entitas perbankan.

Implementasi *RGEC* bertujuan untuk menilai sejauh mana bank mampu mengelola risiko secara efektif (*Risk Profile*), menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), menghasilkan laba yang berkelanjutan (*Earnings*), serta menjaga kecukupan modal (*Capital*). Pendekatan ini tidak hanya membantu otoritas pengawas dalam memantau dan mengevaluasi kesehatan bank, tetapi juga menjadi pedoman bagi bank dalam memperkuat manajemen risiko dan tata kelola internal. Dalam praktiknya, implementasi *RGEC* memerlukan komitmen tinggi dari manajemen bank serta adaptasi terhadap perubahan regulasi dan kondisi pasar yang dinamis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme *RGEC* dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kestabilan operasional bank.

Pertumbuhan perusahaan perbankan yang makin meningkat, semua bank harus melaksanakan penilaian mengenai klasifikasi kesehatan perbankan yang pada saat analisis terdahulu mempergunakan pendekatan *CAMELS* dimana pendekatan ini sebelumnya merupakan pendekatan utama dalam menilai klasifikasi kesehatan bank, namun pertumbuhan perusahaan perbankan dan kepemilikan industri bank menjadikan pemanfaatan pendekatan *CAMELS* ini masih belum efektif saat mengukur performa suatu bank disebabkan pendekatan *CAMELS* ini masih belum menunjukkan sebuah ketetapan untuk menjadi suatu tolak ukur, antara ekastis menyampaikan kesimpulan yang sifatnya bertentangan. Sehingga pada tahun 2011 Bank Indonesia mencetuskan ketentuan yang baru mengenai penilaian tingkat kesehatan bank yang memakai *RGEC* yang terdiri dari 4 elastis penilaian yakni *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas (*earnings*), dan Permodalan (*capital*).

RGEC adalah pendekatan pengukuran tingkat kesehatan bank yang mengarah kepada peraturan BI No.13/1/PBI/2011 mengenai penilaian kesehatan bank. Metode *RGEC* merupakan prosedur mengenai penilaian kesehatan bank yang menggantikan prosedur penilaian bank yang lama yakni *CAMELS*. Pasal 2 ayat (3) Peraturan BI No.13/1/PBI/2011 mengenai faktor-faktor yang terdiri dari Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (*GCG*), Rentabilitas (*earnings*) dan Permodalan (*capital*). Penggunaan metode *RGEC* menjadi semakin penting mengingat dinamika industri perbankan yang terus berkembang, termasuk dalam hal digitalisasi layanan, ekspansi usaha, dan berbagai tantangan ekonomi makro.

Meski banyak bank mencatatkan kinerja keuangan yang positif dan pertumbuhan aset yang signifikan, aspek kualitas dan keberlanjutan kinerja tetap harus dipantau secara menyeluruh. Penilaian yang hanya berfokus pada indikator kuantitatif seperti total aset atau laba belum cukup untuk menggambarkan kondisi kesehatan bank secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan aspek risiko dan tata kelola yang baik.

Risk Profile merupakan risiko dalam penerapan manajemen operasional bank yang dinilai dengan beberapa risiko. *Good Corporate Governance* merupakan proses organisasi, struktur organisasi dan masukan organisasi. *Earnings* (Rentabilitas) merupakan faktor pengukuran oleh bank dalam hal kemampuan meningkatkan keuntungan (Kasmir, 2017). *Capital* (Permodalan) merupakan penilaian untuk melihat evaluasi bank terhadap kecukupan modal yang dimiliki.

Kesehatan Bank digunakan dalam penelitian kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank, serta dalam menentukan langkah-langkah perbaikan dan pengawasan yang dilakukan

oleh bank Indonesia untuk mengatasi. Penilaian kesehatan bank menjadi semakin krusial di tengah perkembangan ekonomi yang dinamis dan berbagai risiko yang terus muncul, baik dari faktor internal seperti ketidakseimbangan likuiditas maupun faktor eksternal seperti krisis ekonomi global. Bank yang tampak sehat secara finansial, misalnya melalui peningkatan aset dan laba, belum tentu benar-benar sehat jika tidak dibarengi dengan manajemen risiko yang kuat dan tata kelola yang baik.

Kesehatan bank adalah kemampuan bank dalam melaksanakan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik, baik kepada pihak internal maupun eksternal, serta mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku (Kasmir, 2014). Adanya penilaian kesehatan bank akan menjadi sangat penting bagi para pemangku kepentingan atau pihak Ketiga (nasabah) ketika memutuskan apakah mereka akan mempercayai dana kepada bank. Dalam melihat gambaran kesehatan suatu bank maka dapat dilihat dari laporan keuangannya di mana didalamnya terdapat tolak ukur kesehatan suatu bank yakni risiko keuangan.

Menurut Hery (2018) untuk melihat bagaimana kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan maka diperlukan sebuah risiko keuangan yang mana dalam menghitung rasio tersebut dibutuhkan laporan keuangan dan dalam perhitungannya diperlukan rumus beserta data yang akurat. Data yang diperlukan dalam perhitungan biasanya melalui laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek. Menurut Peraturan BI No 13/1/PBI/2011 tingkat kesehatan bank adalah hasil dari pengukuran performa bank yang diterapkan untuk meminimalisir risiko. Untuk dapat melakukan perannya dengan baik, bank wajib memiliki modal yang memadai mempertahankan mutu asetnya dengan baik, dimanfaatkan dengan benar dan dijalankan secara hati-hati, mendapatkan keuntungan yang memadai guna menjaga keberlangsungan perusahaannya juga menjaga likuiditasnya agar dapat membayar kewajibannya.

Penelitian ini mengambil objek pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu bank milik negara yang berperan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia selain itu bank tersebut merupakan bank yang mempunyai zize yang besar dan sejarah panjang dengan segmen UMKM. Program seperti banyak bantuan, program KUR dan lain-lain. Program tersebut dilaksanakan untuk tujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga senantiasa dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, khususnya pada sektor ekonomi mikro. Sebagai lembaga keuangan perbankan apakah bank Rakyat Indonesia telah melakukan analisis keuangan sesuai aturan-aturan perusahaan secara baik dan benar sehingga dapat diketahui posisi keuangannya.

Menilai kemampuan perbankan dalam menilai pelaksanaan dan menjalankan kegiatan sehari-hari apakah Bank Rakyat Indonesia lebih efisien dan efektif dalam mengelola harta yang dimiliki dan juga menilai kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan dan nasabah disuatu periode tertentu (Bactiar, 2019:12). Adapun munculnya iklim persaingan antar bank yang semakin ketat mengharuskan Bank Rakyat Indonesia untuk menetapkan tata kelola yang baik. Sebagai lembaga keuangan, kesehatan Bank Rakyat Indonesia sangat penting untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Bank Rakyat Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan baik dari sisi kinerja keuangan maupun pengembangan layanannya. Selama 6 tahun Bank Rakyat Indonesia mengalami pasang surut keuangan seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Kondisi RGEC Bank Rakyat Indonesia

Tahun	Total Aset
2018	1.296.898.292
2019	1.416.758.840
2020	1.511.804.628
2021	1.678.097.734
2022	1.865.639.010
2023	1.965.007.030
Rata rata	1.622.367.589

Sumber : Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa total aset laporan keuangan pada Bank Rakyat Indonesia Tbk Persero pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang terus menerus dari tahun ke tahun. Meningkatnya total aset mencerminkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap Bank Rakyat Indonesia sekaligus menunjukkan kekuatan fundamental bank tersebut dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global. Namun dibalik pencapaian tersebut tetap perlu dilakukan penelitian yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa pertumbuhan aset ini diimbangi dengan kualitas aset yang sehat, pengelolaan risiko yang optimal, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu meskipun kondisi kesehatan Bank Rakyat Indonesia menunjukkan kinerja yang baik penelitian mengenai kesehatan Bank Rakyat Indonesia menggunakan metode RGEC tetap penting dilakukan karena memungkinkan untuk mengetahui cara mempertahankan kesehatan Bank Rakyat Indonesia agar tetap terjaga untuk masa depan mendatang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Capital)

Penilaian risiko profile merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengevaluasi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Penilaian *Good Corporate Governace* merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governace*. Bank wajib melaksanakan prinsip *Good Corporate Governace* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 15/DPNP/ dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governace* bank wajib secara berkala melakukan penilaian sendiri (*Selftasesment*) secara komperhensif terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governace*. Penilaian *Good Corporate Governace* juga dapat dilakukan oleh pihak eksternal yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang merupakan lembaga pemerintah nonementria Indonesia juga yang bertugas dibidang keuangan dan pembangunan yang berupa audit, asistensi, maupun konsultasi.

Menurut Buniarto & Nordin (2024), Pelaksanaan *Good Corporate Governace* di perusahaan dapat mengurangi risiko dan mampu menghambat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), meningkatkan disiplin anggaran, memanfaatkan pengawasan, dan mendorong efisiensi manajemen perusahaan serta mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Pelaksanaan dan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal sebagai *good corporate*

governance adalah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Tata kelola perusahaan adalah salah satu kunci keberhasilan perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, serta memenangkan persaingan global.

Earning (Rentabilitas) merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Pada aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat (Kusnanto, 2017).

Capital atau permodalan merupakan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik skala usaha dan kompleksasi usaha bank. Kecukupan modal diukur dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank (Kansil et al., 2020).

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Rasio ini merupakan rasio perbandingan antara modal dengan aset tertimbang. Menurut Risiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan Bank Rakyat Indonesia mengenai Kewajiban Penyedia Modal minimum Bank Umum (KPMU) *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian secara kuantitatif atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor-faktor lain seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian. Pokok peraturan tingkat kesehatan bank diuraikan pada PBI No.13/01/PBI2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

Faktor-faktor penilaian kesehatan bank terdiri atas pengukuran: Profil risiko (*risk profile*), Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), penilaian rentabilitas (*earnings*) dan penilaian permodalan (*capital*). Setelah diperoleh peringkat dari profil risiko peringkat *gcg earnings* dan *capital* maka diperoleh peringkat komposit dari tingkat kesehatan bank pada masing-masing peringkat tersebut dan menghitung peringkat komposit tingkat kesehatan bank dari bank (Ja'far, 2024).

Adanya penilaian kesehatan bank akan menjadi sangat penting bagi para pemangku kepentingan atau pihak ketiga (nasabah) ketika memutuskan apakah mereka akan mempercayai dana mereka kepada bank. Dalam melihat gambaran kesehatan suatu bank maka dapat dilihat dari laporan keuangannya di mana didalamnya terdapat tolak ukur kesehatan suatu bank yakni risiko keuangan.

3. METODE

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian suatu sampel atau populasi dengan cara random kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk menguji kesimpulan

yang ditetapkan (Sugiyono, 2023). Penelitian ini dengan cara menganalisis Laporan Keuangan yang diubah ke dalam bentuk statistik untuk melihat sebuah perusahaan perbankan dapat dikatakan sehat atau tidak sehat.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil objek perusahaan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang merupakan bank terbesar di Indonesia melalui galeri Investasi Gisbei yang berada di Universitas Islam Kadiri.

Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menghitung dan menggambarkan kesehatan bank berdasarkan hasil analisis data menggunakan Metode *RGEC*:

1. Aspek *Risk Profile* menggunakan risiko *Non Performing Loan (NPL)* & *Loan To Deposito Ratio (LDR)*
2. Aspek *Good Corporate Governance* menggunakan *selfassessment*
3. Aspek *Earning* menggunakan rasio *Retrun On Asset (ROA)* & *Net Interest Margin (NIM)*
4. Aspek Capital menggunakan rasio *Capital Adequancy (CAR)*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Risk Profile

1. *Non Performing Loan (NPL)*

Gambar 1 Grafik NPL

Sumber : Data Dianalisis Peneliti, 2025

Hasil perhitungan *Non Performing Loan* dapat dilihat dari grafik 4.1 diatas selama tahun 2018-2023 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berturut-turut adalah 0,80% , 0,79%, 1,04%, 1,40%, 1,51%, 1,43% . Nilai *Non Performing Loan (NPL)* tersebut menunjukkan bahwa kondisi kualitas kredit Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berada pada kondisi yang sehat. Hal ini sesuai dengan matriks penetapan peringkat *Non Performing Loan (NPL)* dimana rasio *Non Performing Loan (NPL)* < 2% masuk masuk dalam kriteria sangat sehat. Nilai *Non Performing Loan (NPL)* yang semakin kecil menunjukkan bahwa bank semakin baik dalam menyeleksi calon peminjam sehingga jumlah kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet pun berkurang.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya manajemen dalam mengelola kolektibilitas dan menjaga kualitas kredit tiap tahunnya baik dan memberikan hssil positif sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan bukan sekedar pertumbuhan kredit yang tinggi. Diharapkan sebaiknya pihak manajemen bank khususnya Bank Rakyat

Indonesia Persero Tbk lebih selektif dan berhati-hati dalam pemberian kredit terhadap masalah.

2. Loan To Deposit Ratio (LDR)

Gambar 2 Grafik LDR

Sumber : Data Dianalisis Peneliti, 2025

Hasil perhitungan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) dapat dilihat dari grafik 2 di atas selama 2018-2023 terturut turut adalah 79,19%, 84,25%, 77,36%, 78,36%, 75,32%, 82,24%. Terlihat bahwa pada tahun 2019 *Loan To Deposit Ratio* (LDR) Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk meningkat namun masih berada dalam peringkat yang sama dengan tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dan masih dalam peringkat yang masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu masuk dalam kriteria sehat. Sehingga menunjukkan bahwa selama periode 2018-2023 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi jangka pendeknya dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Namun secara keseluruhan sebaiknya Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk perlu mengetatkan jumlah kredit yang disalurkan dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian pada tahun-tahun yang akan datang karena apabila memiliki nilai *Loan To Deposit Ratio* (LDR) yang terlalu tinggi akan menunjukkan bahwa bank terlalu agresif dalam menyalurkan kredit sehingga dapat meningkatkan kemungkinan risiko yang dihadapi. Apabila nilai *Loan To Deposit Ratio* (LDR) terlalu rendah mempengaruhi laba yang diperoleh, *Loan To Deposit Ratio* (LDR) terlalu rendah ini mengidentifikasi bahwa bank tidak memanfaatkan dana yang dimiliki untuk disalurkan dalam bentuk kredit.

Oleh sebab itu pihak bank perlu menjaga tingkat *Loan To Deposit Ratio* (LDR) pada kisaran 75%-92%. Selama tahun 2018-2023 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk terlihat mampu menjaga *Loan To Deposit Ratio* (LDR) pada kisaran ideal yang telah ditetapkan, pengelolaan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) yang tepat menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan operasional bank., oleh karena itu bank harus terus tetap memperhatikan seluruh kewajiban bank terlebih khusus kewajiban-kewajiban jangka pendek dan berusaha untuk menyeimbangkan antara pemberian kredit dengan banyaknya dana yang diterima dari pihak ketiga agar likuiditas bank dapat terjaga.

Good Corporate Governance

Penelitian ini menunjukan bahwa penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk pada tahun 2018-2023 adalah baik. Hal ini menunjukan bahwa tahun 2018 - 2023 kualitas manajemen Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah berjalan dengan baik dan terbukti mendapatkan penghargaan *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company*

dan *Best Overall Big Capitalization* sebagai bentuk pengakuan atas kapitalisasi pasar yang besar dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang unggul. Melalui penghargaan ini terbukti bahwa Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tidak hanya mengejar pertumbuhan bisnis melainkan juga menetapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai inti dari seluruh kegiatan operasionalnya. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk percaya bahwa keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat hanya dapat diraih melalui transparansi, akuntabilitas, dan komitmen yang tak tergoyahkan pada integritas. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menyadari bahwa penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas apa yang telah dicapai tetapi juga sebuah amanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik akan meningkatkan kepercayaan Stakeholder untuk melakukan transaksi pada bank yang bersangkutan karena dengan melihat nilai *Good Corporate Governance* (GCG) suatu bank stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi apabila melakukan transaksi dengan bank tersebut.

Earning

1. Return On Asset (ROA)

Gambar 3 Grafik ROA

Sumber : Data Dianalisis Peneliti, 2025

Hasil perhitungan *Return On Asset* (ROA) dapat dilihat dari grafik di atas 3 selama tahun 2018-2023 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berturut-turut adalah 3,22%, 3,06%, 1,77%, 2,44%, 3,46%, 3,89%. Terlihat *Return On Asset* (ROA) pada Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mengalami penurunan presentase tingkat kesehatan bank di tahun 2020 akibat pandemi covid yang artinya kondisi bank mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya sehingga perlu adanya peningkatan kinerja dalam mengelola aktiva dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah serta tidak melakukan penambahan cadangan modal secara signifikan karena dapat menurunkan kesehatan bank. Meskipun presentase *Return On Asset* (ROA) Bank Rakyat Indonesia mengalami fluktuasi bank ini masih dalam matriks Peringkat Komposit 1 dengan kriteria sangat sehat yang menunjukkan bahwa bank mampu mencerminkan efisiensi dan efektivitas bank dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba.

2. Net Interest Margin (NIM)

Gambar 4 Grafik NIM

Sumber : Data Dianalisis Peneliti, 2025

Hasil perhitungan *Net Interest Margin* (NIM) dapat dilihat dari grafik 4 di atas selama tahun 2018-2023 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berturut-turut adalah 5,99%, 5,77%, 5,24%, 6,80%, 6,68%, 6,88% . Terlihat bahwa *Net Interest Margin* (NIM) Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mengalami fluktuatif. Penurunan *Net Interest Margin* (NIM) dapat terjadi karena dinamika pasar dan strategi bank dalam mengelola pendanaan dan penyaluran kredit. Jika bank mampu menyalurkan lebih banyak kredit ke sektor yang memberikan suku bunga tinggi misalnya sektor korporasi, konsumtif, atau mikro maka pendapatan bunga meningkat. Meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ketahun *Net Interest Margin* (NIM) Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 2018-2023 masih dalam kategori Peringkat Komposit 1 dengan matriks kriteria sangat sehat yang artinya bank mampu bank mampu mengelola pendapatan bunga dengan efektif serta bank mampu mengoptimalkan aset produktifnya.

Capital

1. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Gambar 5 Grafik CAR

Sumber : Data dianalisis peneliti, 2025

Hasil perhitungan *capital* dengan menghitung rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat dilihat dari grafik 5 di atas Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 2018-2023 berturut-turut adalah 21,21 % , 22,55%, 20,61%, 20,61%, 25,28%, 23,30%, 25,23% dari hasil tersebut secara keseluruhan Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk memperoleh peringkat komposit 1 dan mendapatkan kategori sangat sehat. Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

diatas menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban modalnya serta menjaga stabilitas keuangan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang optimal menunjukkan bahwa bank memiliki buffer modal yang cukup untuk menanggung risiko yang mungkin timbul aktivitas operasional dan penyaluran kredit.

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kondisi Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk terus dalam kondisi baik yaitu sangat sehat. Bank Rakyat Indonesia Persero tersebut mengalami kondisi sangat sehat dikarenakan merupakan bank terbesar di Indonesia, selain itu Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk fokus pada UMKM yang mayoritas pelakunya berada diwilayah pedesaan yang tingkat kepatuhan nasabah diwilayah tersebut dalam membayar cicilan secara rutin menjadi salah satu faktor sehatnya kredit bermasalah dan kredit macet.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis data menggunakan metode *RGEC* pada Bank Rakyat Indonesia Tbk Periode 2018-2023 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penilaian *Risk Profile* Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan rasio likuiditas dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) selama 2018-2023 berturut-turut berada dalam kondisi sehat. Hal ini terbukti dengan nilai *Non Performing Loan* (NPL) Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk selama 2018-2023 berturut turut adalah 0,80%, 0,79%, 1,04%, 1,40% 1,51% 1,43% berada dalam kondisi sangat sehat. Nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk selama tahun 2018-2023 berturut turut 79,19%, 84,25%, 77,36%, 78,36%, 75,32% 82,24% berada dalam kondisi sehat.
2. Hasil penilaian *Good Corporate Goverance* (GCG) Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk pada tahun 2018-2023 diperoleh dari hasil *selfassesment* yang tercantum di laporan tata kelola perusahaan Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk memperoleh peringkat 2 (baik). Dengan hasil tersebut indikator *Good Corporate Goverance* (GCG) mendapat peringkat baik.
3. Hasil penilaian dari *Earning* Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan menggunakan rasio *Retrun On Assest* (ROA) selama tahun 2018-2023 berada dalam kondisi sangat sehat. Hal ini terbukti dengan nilai *Retrun On Assest* (ROA) selama 2018-2023 berturut-turut adalah 3,22%, 3,06%, 1,17%, 2,44%, 3,46%, 8,89% berada dalam kondisi yang sangat sehat. Sedangkan hasil penilaian Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tahun 2018-2023 menggunakan rasio *Net Interest Margin* (NIM) berada dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan nilai presentase 5,99%, 5,77%, 5,24%, 6,80%, 6,68%, 6,88%.
4. Hasil penilaian *Capital* Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk selama tahun 2018-2023 dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada dalam kondisi sangat sehat. Hal ini dibuktikan dengan nilai presentase *Capital Adequacy Ratio* (CAR) selama tahun 2018-2023 yang berturut turut adalah 21,21%, 22,55%, 20,61%, 25,28%, 23,30%, 25,23%. Hal ini menunjukan bahwa Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk telah mampu mengelola permodalan perusahaan dengan sangat baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka saran yang dianjurkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kesehatan bank merupakan hal yang sangat penting dan harus selalu diperhatikan dan juga itu Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk harus selalu berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah yang sesuai dengan visi misi perusahaan
2. Sebaiknya Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk melakukan evaluasi terhadap beberapa indikator yang pada tahun tertentu mengalami fluktuasi
3. Berdasarkan perhitungan dari beberapa rasio dari tahun 2018 2019 2020 2021 2022 dan 2023 tidak semua rasio meingkat, tetapi ada yang menurun beberapa tahun. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus agar pada tahun selanjutnya rasio tersebut maka akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
4. Pada faktor Good Corporate Governance (GCG) Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk telah menerapkan faktor tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini harus tetap stabil agar tahun yang akan datang dapat mengurangi resiko yang dihadapi dan membuat Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menjadi lebih baik dan lebih amanah.
5. Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian pada tahun 2018 2019 2020 2021 2022 maka diharapkan untuk Bank Rakyat Indonesia selalu mempertahankan prestasi yang telah dicapai.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Buniarto, E. A., & Nordin, N. (2024). Increasing Firm Value, Financial Performance Through Sustainable Development Goals Report and GCG in Go Public Companies. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 8(2), 331-353.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan (Integrated and Comprehensive Edition)* (Adipramono (ed.)). PT Grasindo.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2016). *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ja'far, M. (2024). Implementasi Metode Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (RGEC) Pada Bank Syariah Bukopin Periode 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1437-1443.
- Kansil, K., Pelleng, F. A. O., & Rogahang, J. J. (2020). Analisis Kinerja Keuangan untuk Menilai Kesehatan Bank Rakyat Indonesia dengan Metode RGEC. *Jurnal Productivity*, 1(3), 291-296.
- Kasmir. (2017). *Customer Service Excellent: Teori dan Praktik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan. In *PT.Raja Grafindo* (Revisi, p. 10). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjo. (2011). *Meraih Kekuatan Penyembuhan Diri yang Tak Terbatas*. PT Gramedia Pustaka Utama.